

JIGARSIMON YO'SINLAR SINIFI ASOSIY BELGILARI MARSHANTSIYNING TARAQQIYOT SIKLI

Boyhonova Hilola Dinmuhammadalixon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi

2-bosqich 203-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104319>

ANOTATSIYA: Ushbu maqolada jigarsimon yo'sinlar sinfi, ularning asosiy belgilari hamda biologik xususiyatlari yoritilgan. Jigarsimon yo'sinlarning vegetativ tuzilishi, fotosintez qobiliyati, rizoidlari va ko'payish usullari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, Marshantsiya turining taraqqiyot sikli keng yoritilib, uning gametofit va sporofit avlodlar almashinuvi orqali rivojlanishi tushuntiriladi. Maqolada yo'sinlarning nam muhitga bog'liqligi va ularning ko'payish jarayonlaridagi o'ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslangan holda bayon etilgan. Ushbu tadqiqot jigarsimon yo'sinlarning tabiatdagi ahamiyatini va ularning evolyutsion ahamiyatini anglashga yordam beradi.

ABSTRACT: This article describes the class of liverworts, their main characteristics and biological properties. Detailed information is provided on the vegetative structure of liverworts, their ability to photosynthesize, rhizoids and methods of reproduction. The developmental cycle of the Marchantia species is also extensively covered, explaining its development through the alternation of gametophyte and sporophyte generations. The article scientifically describes the dependence of algae on a humid environment and the specific features of their reproduction processes. This study helps to understand the importance of liverworts in nature and their evolutionary significance.

АННОТАЦИЯ: В данной статье описаны класс печеночников, их основные характеристики и биологические свойства. Подробно описаны вегетативное строение, фотосинтетическая способность, ризоиды и способы размножения печеночников. Также подробно освещен цикл развития вида Marchantsia и объяснено его развитие путем чередования гаметофитных и спорофитных поколений. В статье на научной основе описана зависимость водорослей от влажной среды и их особенности в процессе размножения. Это исследование помогает понять важность печеночников в природе и их эволюционное значение.

KALIT SO'ZLAR: Jigarsimon yo'sinlar, Marchantiophyta, Tallom, Rizoiddar, Gametofit, Sporofit, Anteridiy, Arxegoniy, Spora, Jinssiz ko'payish, Jinsiy ko'payish, Urug'lanish, Meyoz.

KEYWORDS: Liverworts, Marchantiophyta, Thallus, Rhizoids, Gametophyte, Sporophyte, Antheridia, Archegonium, Spore, Asexual reproduction, Sexual reproduction, Fertilization, Meiosis.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: печеночники, Marchantiophyta, слоевище, ризоиды, гаметофит, спорофит, антеридиум, архегоний, спора, бесполое размножение, половое размножение, оплодотворение, мейоз.

Yo'sintoifa o'simliklar bo'limiga 25000 ga yaqin tur kiradi. Tur soni jihatidan yuksak o'simliklar orasida gulli o'simliklardan keyin 2-o'rinda turadi. Yo'sintoifa o'simliklar ancha oddiy tuzilganligi, ildizi va o'tkazuvchi sistemasi bo'lmasligi bilan boshqa yuksak o'simliklardan farq qiladi. Yo'sintoifa o'simliklarning oddiylari, tallomlilar bo'lib, ulaming tanasi yer bag'irlab yotadigan tallomdan sintoifa o'simliklar bo'limiga 25000 ga yaqin tur

kiradi. Tur soni jihatidan yuksak o'simliklar orasida gulli o'simliklardan keyin 2-o'rinda turadi. Yo'sintoifa O'simliklar ancha oddiy tuzilganligi, ildizi va o'tkazuvchi sistemasi bo'lmasligi bilan boshqa yuksak o'simliklardan farq qiladi. Yo'sintoifa o'simliklarning oddiydari, tallomlilar bo'lib, ulaming tanasi yer bag'irlab yotadigan tallomdan iborat. Ancha murakkab tuzilgan yo'sintoifalarning tanasida esa poya va barglar, ildizlar o'rnida rizoidlar bo'ladi. Yo'sinsimonlar eng qadimgi yuksak o'simliklar hisoblanadi. Keyingi yillarda Boltiq bo'yidan ulaming sporolari topilgan. Mezozoy va kaynozoy erasining qoldiqlaridan esa ular ko'p topilgan. Riniyafitlarning ochilishi yo'sinsimonlaming kelib chiqishi haqidagi ko'pchilik olimlarning fikrini o'zgartirib yubordi. Keyingi flkrlarga ko'ra, yo'sinsimonlar riniyafitlar, ya'ni ularda sporafitning reduksiyanalishi va gametofitning jadal taraqqiy etishi tufayli kelib chiqqan. Yo'sinsimonlaming anatomik tuzilishi ham juda sodda bo'lib, xilma-xil to'qimalarga ajralmaydi. Yo'sintoifalaming bo'yi 20-40 sm dan oshmaydi. Yo'sinsimonlaming vegetativ qismlarida anteridiy, urg'ochi jinsiy organlari - arxegoniy hosil bo'ladi. Bularda jinsiy nasl - gametofit ustun turishi bilan aksariyat yuksak o'simliklardan farq qiladi. Jinssiz nasl, ya'ni sporafit juda reduksiyanalangan bo'ladi va chala parazit holatida gametofitda yashaydi. Yo'sinsimonlar spermatazoid va tuxum hujayralar yordamida jinsiy yoki bilan ko'payadi. Jinsiy jarayon yuz berishi uchun suv talab qilinadi, chunki spermatazoidlar faqat suvdagina arxegoniylar tomon boradi. Natijada zigota va undan sporagon taraqqiy etadi. Shundan keyin jinssiz ko'payish boshlanadi. Ularda sporafitning taraqqiyoti gametofitning taraqqiyoti bilan uzviy bog'langan. Chunki sporafit suv bilan ozuqani asosan gametofitdan olib turadi. Shuning uchun ham yo'sintoifalarda gametofit bo'g'in ustunlik qiladi. Yuksako'simliklarda sporafit bo'gin mustaqil yashaydi. Yo'sinlarning yer osti kurtaklari vegetativ tanasining bolakchasi bilan vegetativ ko'payishi mumkin. Ulaming ko'payishida doimo nasllaming allanishi kuzatiladi. Ular sodda tuzilishdagi o't o'simliklar bo'lib, suvo'tlarga ancha yaqin turadi. Sababi, vegetativ tanasi tallom (qattana) shaklida, ildizi yo'q, rizoidlari ildiz vazifasini bajaradi. Barglari oddiy o'troq. Yo'sinlar xilma-xil ekologik muhitlarda tarqalgan. Ular tropik va subtropik zonadan sovuq tundra zonasigacha bo'lgan hududlarda uchraydi. Ba'zi vakillari daraxtlarning poya qismida, tuproqning ustida yashil gilamlar hosil qiladi. Yo'sinsimonlaming taraqqiyot siklidagi xarakterli belgilaridan yana biri yetilgan sporalardan protonemaning o'sishidir. Jigarsimon yo'sinlarda protonema bir yoki bir necha hujayralardan tashkil topgan qisqa tana ipchadan iborat. Yo'sinlar ichida funariyaning protonemasi yaxshi o'rganilgan. Bir uyli gametofiti bir o'simlikda yetishadi. Uning sporasi qulay sharoitda o'sib, undan shakllangan ipcha hosil boladi. Bu ipcha uchki qismidagi hujayrasining bolinishi hisobiga o'sib boradi. Shundan so'ng ipcha shoxlanib, unda gametofit kurtaklar hosil boladi. Yo'sinlaming bunday ipsimon protonemasi tashqi ko'rinishidan yashil suvo'tlariga juda o'xshaydi. Shunga ko'ra yo'sintoifalarni yashil suvo'tlaridan kelib chiqqan degan taxminlar yuzaga kelgan. Lekin bu fikmi tasdiqlovchi asosli dalillar yo'q.

Yo'sinsimonlar 3 sinfga bo'lib o'rganiladi:

1. Jigarsimon yo'sinlar sinfi — Hepaticopsida.
2. Poyabargli yo'sinlar sinfi— Bryopsida.
3. Antofseratsimonlar sinfi! —Anthocerotopsida.

Jigarsimon yo'sinlar - Hepaticopsida sinfi gametofitining xilma-xil bolishi va sporofitning deyarli o'xshash bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu ajdodga 30 ga yaqin turkum va 6000 dan ortiq tur kiradi. Ulaming ko'pchiligi tropiklarda tarqalgan bo'lib, asosan sermam

tuproqda, ayrimlari esa suvda uchraydi. Epifit vakillari ham mavjud. Jigarsimon yo'sinlarning vakillari vegetativ, jinsiy va jinssiz yo'llar bilan ko'payadi. Jigarsimon yo'sinlar deb atalishiga sabab shuki, marshansiya avlodining turlari tallomidan Yevropada (to XIX asming boshigacha) jigar kasalliklarini davolashda dorivor o'simlik sifatida foydalanib kelingan. Hozirgi klassifikatsiyaga ko'ra, jigarsimon yo'sinlar sinfi 2 ta sinfchaga - marshansiyakabilar va yungermaniyalar kabilarga bo'linadi. Bu sinfchaga yer bag'irlab o'sib, dixotomik ravishda shoxlanadigan va dorzovental tuzilishga ega bolgan, ya'ni ustki tomoni pastki tomonidan farq qiladigan yo'sinlar kiradi. Tallomlarining yuqori tomonida bir qancha havo kameralari bor, pastki tomoni esaqorin tangachalari (amfigastriyalar) va ikki xil: oddiy hamda tilsimon rizoidlar bilan qoplangan bo'ladi. Anteridiy bilan arxegoniylar bir-biridan alohida bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri tallom ustida yoki alohida bandlar (tagliklar)da turadi. Floramizda ko'p uchraydigan oddiy marshansiya (*Marchantia polymorpha*) asosan zax va soya yerlarda o'sadi. Marshansiya yer bag'irlab o'sadigan oddiy, tilsimon va lentasimon tallomlar hosil qiladi. Tallomlar dixotomik ravishda shoxlanadi, to'q yashil rangli shoxlarining uchidagi kichkina chuqurchalarida tallomning o'sish nuqtasi bo'ladi. Tallom shu yerdan o'sadi va shu yerdan shoxlanadi. Tallomning pastki tomonidan ingichka rizoidlar chiqadi va ustki tomonida yaxshi taraqqiy etmagan barglari - amfigastriyalar joylashadi. Rizoidlar bir hujayrali, rangsiz iplardan iborat bo'lib, yerga chuqur kiradi. Rizoidlar marshansiya tallomini tuproqda ushlab turadi, shuningdek, unga suv va suvda erigan tuzlarni yetkazib beradi. Tallomning ichki tuzilishi ancha murakkab, yuqori tomondan ustki epidermis bilan qoplangan, epidermis tagida bir qavat havo kameralari bor. Otalik jinsiy organlari - anteridiylar tallomning otalik tirgovuchlarida (tirgak) hosil bo'ladi. Marshansiya vegetativ, jinsiy va jinssiz yollar bilan ko'payadi. Anteridiy bir qavat po'st bilan o'ralgan bolib, ichi mayda-mayda spermogen hujayralari bilan tolgan, har bir spermogen hujayradan ikkita xivchinli ikkita spermatazoid yuzaga keladi. Spermatazoidlar xivchiniar yordamida suvda harakat qiladi. Onalik jinsiy organlari - arxegoniylar alohida tallomlardagi onalik tirgovichlari (tirgak)da joylashgan. Marshansiya ikki uyli o'simlik. Bir tomonda anteridiy, ikkinchi tallomda arxegoniy yetiladi. Arxegoniy pishib yetilgandan so'ng, yomg'ir yoqqanda yoki shudring tushganda ochiladi. Anteridiy ham shu paytda ochiladi. Ular ichidan yorilib spermatazoidlar suv tomchilari bilan arxegoniylarga o'tadi. Spermatazoidlarning biri tuxum hujayrasi bilan qo'shiladi va shu tariqa uni otalantiradi. Gtalanagan tuxum hujayrasi po'st bilan o'ralib, shu ondayoq bo'lina boshlaydi va jinssiz nasl - sporangiy yoki marshansiyaning sporafitiga aylanadi. Sporangiy pishganda qalpoqcha yirtiladi. Sporangiy avval ko'sak va qisqa banddan iborat bo'ladi. Ko'sakda sporalar bilan prujinachalar yoki elateralar hosil bo'ladi. Ko'sak tepasidan yorilib, ichidagi spora va prujinachalar sochiladi. Ayni vaqtda sporalamingtarqalishiga prujinachalar yoki elateralar yordam beradi. Spora nam yerga tushganidan keyin o'sa boshlaydi. Undan kalta ipsimon o'simta (protonema - kichkina tanacha) paydo boladi va asta-sekin plastinkaga aylanadi. Plastinkacha esa marshansiya tallomiga aylanadi. Shuning bilan marshansiyaning taraqqiyoti tamom bo'ladi. Marshansiya vegetativ yoli bilan ko'payganda, uning tallomi ustidagi savatcha ichida kurtaklar hosil bo'ladi. Bu kurtaklar malum vaqt o'tishi bilan shamol yoki yomg'ir ta'sirida savatchadan ajralib chiqadi va yangi marshansiya hosil bo'ladi.

Xulosa:

Jigarsimon yo'sinlar – eng qadimgi va sodda tuzilishga ega o'simliklar guruhlaridan biri bo'lib, nam muhitda o'sishga moslashgan. Ularning vegetativ tanasi tallom yoki bargchalardan

iborat bo'lib, rizoidlar yordamida substratga birikadi va suv hamda oziq moddalarni singdiradi. Marshantsiya kabi vakillarning hayot sikli gametofit va sporofit avlodlarining almashinuviga asoslangan bo'lib, jinsiy va jinssiz ko'payish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ular tuproq unumdorligini oshirish, eroziyaning oldini olish va ekotizimda muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Абдурахмонов О.Х., Тошпўлатова Д.Ю. Ботаника: Ёсинсимонлар, спорали ўсимликлар ва уруғли ўсимликлар. – Тошкент: Фан, 2010.
2. Мирзаев А., Саидова Д. Ботаника (Ёсинсимонлар ва юқори спорали ўсимликлар). – Тошкент: Университет нашриёти, 2015.
3. Шамсутдинов З., Қурбонов А., Саидов А. Ўсимликлар систематикаси. – Тошкент: Фан, 2005.
4. Маткаримова А.А, Махкамов Т.Х, Махмудова М.М, Азизов Х.Я, Воисова Г.Б. БОТАНИКА Тошкент 2018.